

интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2022 г.

5. Нерсисянц, В. С. Общая теория права и государства / В.С. Нерсисянц. – Москва, 1999. – 552 с.

6. Спиркин, А. Г. Философия / А.Г. Спиркин. – Москва, 2001. – 816 с.

7. Подслушано в Госдуме: как депутаты решали запретить в России пропаганду ЛГБТ. Репортаж с парламентских слушаний // Россия: новостной портал: 74.ru 18.10.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://74.ru/text/politics/2022/10/18/71743742/>. – (Дата обращения: 15.02.2023).

8. В Кремле вручены премии деятелям культуры и премии за произведения для детей // Россия: новостной портал: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/20638> 25.03.2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/20638>. – (Дата обращения: 17.02.2023).

УДК 341.735

DOI

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ: АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

ОДЕГОВА Л.Ю.,

**канд. юрид. наук, и.о. зав. кафедрой
конституционного и международного права;**

СОЛОВЬЁВА Ю.А.,

**канд. юрид. наук, доцент кафедры
конституционного и международного права
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проведен анализ международных правовых норм и научных подходов к содержанию дипломатических привилегий и иммунитетов; рассмотрены актуальные вопросы реализации иммунитетов, обеспечивающих неприкосновенность помещения дипломатического представительства и личности дипломата. Подвергнуто критике «массовый характер» объявления дипломатических агентов Российской Федерации *persona non grata*, что продиктовано исключительно политическими причинами и не связано с уровнем профессиональной деятельности последних. Акцентируется внимание на недопустимости высказываний представителями институтов дипломатии,

направленных на разжигание международных противостояний (в том числе вооруженных конфликтов). Обоснована необходимость создания специализированного учреждения ООН по вопросам дипломатии, основными направлениями деятельности которого должна стать разработка проектов международных актов в сфере дипломатических сношений, а также мониторинг и независимое расследование ситуаций нарушения норм права внешних сношений.

Ключевые слова: орган внешних сношений, дипломатическое представительство, дипломатический агент, дипломатические привилегии, дипломатические иммунитеты, *persona non grata*

DIPLOMATIC PRIVILEGES AND IMMUNITIES: CURRENT INTERNATIONAL LEGAL ISSUES

**ODEGOVA L.Y.,
PhD in Law, Acting Head Department of
Constitutional and International Law;**

**SOLOVYOVA Y.A.,
PhD in Law, Associate Professor of the Department
of Constitutional and International Law,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article analyzes international legal norms and scientific approaches to the content of diplomatic privileges and immunities; topical issues of the implementation of immunities that ensure the inviolability of the premises of the diplomatic mission and the identity of the diplomat are considered. The «mass character» of the announcement of the diplomatic agents of the Russian Federation *persona non grata* is criticized, which is dictated by purely political reasons and is not related to the level of professional activity of the latter. Attention is focused on the inadmissibility of statements by representatives of diplomatic institutions aimed at inciting international confrontations (including armed conflicts). The necessity of creating a specialized UN agency for diplomacy, the main activities of which should be the development of draft international acts in the field of diplomatic relations, as well as monitoring and independent investigation of situations of violation of the law of external relations, is substantiated.

Keywords: *body of external relations, diplomatic representation, diplomatic agent, diplomatic privileges, diplomatic immunities, persona non grata*

Постановка задачи. Дипломатические представительства играют важную роль в реализации внешнеполитических функций государства, направленных на установление и поддержание отношений с международным сообществом, а также защиту своих национальных интересов. Естественно, что эффективность их работы во многом зависит от состояния нормативного закрепления полномочий как самого дипломатического представительства, так и его персонала, и не в

последнюю очередь – от условий, созданных в государстве пребывания для беспрепятственной реализации функций последними.

Актуальность. Сегодняшние реалии демонстрируют достаточное количество примеров того, что четкое нормативное закрепление правового статуса органа внешних сношений не гарантирует всестороннюю защищенность его сотрудников от различного рода правонарушений (экстремизм, террористические угрозы и атаки, а также угрозы, вызванные военными, этническими и другими конфликтами). Примерами могут служить неединичные нападения на посольства России (например, в ночь с 11 на 12 сентября 2022 года в Канаде, 8 октября 2022 года в Кишиневе и пр.), которые происходили «при попустительстве властей страны».

С другой стороны, международное право наделяет дипломатических агентов рядом привилегий и иммунитетов, которые им предоставляются не для «собственной выгоды», а для обеспечения эффективного осуществления функций дипломатического представительства как органа, представляющего интересы своего государства на территории государства пребывания. В то же время средства массовой информации изобилуют примерами, когда сотрудники дипломатических служб, используя свое должностное положение, совершали правонарушения (например, бывший посол Гватемалы в Бельгии и Нидерландах Морисио Росаль, используя таможенный иммунитет, занимался контрабандой наркотических средств [1]; заместитель генерального консула Индии в Нью-Йорке Девиани Кхобрагаде была «заподозрена» в мошенничестве с визой и предоставлении ложной информации миграционным службам [2]). Именно подобные случаи и стали причиной того, что в науке международного права все чаще поднимаются вопросы о «целесообразности и оправданности» предоставления дипломатическим агентам привилегий и иммунитетов в том объеме, в котором они закреплены на текущий момент.

Помимо этого, сегодня, особенно в условиях «обострения» дипломатических отношений Российской Федерации (далее – РФ, Россия) с рядом зарубежных государств (что вызвано, среди прочего, состоянием вооруженного конфликта, происходящего на территории России и Украины), отдельные представители институтов дипломатии допускаются высказывания, направленные на разжигание международных вооруженных противостояний. При том, что такие деяния противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года (далее – Венская конвенция), где закреплено, что основная цель дипломатии – способствование развитию дружественных отношений между государствами [3].

К примеру, Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель назвал Россию «привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину» [4]. Аналогичное заявление было сделано и немецким дипломатом Вольфгангом Ишингером, который призвал продолжать вооружать Украину и садиться за стол переговоров только при условии, что последняя «добьется значительных успехов на поле боя» [5].

Обзор последних исследований и публикаций. Естественно, что различные аспекты функционирования дипломатических представительств всегда находились в поле зрения юристов-международников. Отдельно хотелось бы отметить работы таких ученых, как Исса Бессам [6], И.П. Блищенко [7], А.А. Нагиева [8] и пр. Однако исследование вопросов реализации привилегий и иммунитетов, как самими дипломатическими представительствами, так и их сотрудниками, является до сих пор актуальным, поскольку каждое аккредитуемое государство преследует цель, чтобы его органу внешних сношений был предоставлен такой объем привилегий и иммунитетов, который в полной мере обеспечивал бы ему возможность эффективно функционировать. С другой стороны каждое государство пребывания заинтересовано в том, чтобы дипломатические агенты своими деяниями не только проявляли уважение к обычаям, традициям и государству в целом, но и в случае совершения ими правонарушения были привлечены к ответственности.

Указанное актуализирует тему исследования и определяет его *цель* – анализ международных правовых норм и научных подходов к содержанию дипломатических привилегий и иммунитетов, а также практики их применения; случаев правонарушений, совершенных как в отношении сотрудников дипломатических представительств, так и непосредственно ими.

Изложение основного материала исследования. В доктрине международного права под дипломатическим иммунитетом принято называть изъятие иностранных дипломатических представителей и их имущества из-под юридического влияния государственных органов страны пребывания [7, с. 77-78; 8, с. 68], что обеспечивает беспрепятственную реализацию полномочий последними. В отличие от иммунитетов, привилегии представляют собой особые правовые преимущества, предоставляемые государством пребыванию дипломатическому представительству и его сотрудникам для создания благоприятных условий их функционирования [7, с. 77-78].

Дипломатические привилегии и иммунитеты можно систематизировать следующим образом: привилегии и иммунитеты дипломатического представительства как органа внешних сношений, а

также личные привилегии и иммунитеты сотрудников дипломатического представительства. Анализ положений Венской конвенции [3] дает возможность к первой классификационной единице относить неприкосновенность помещений дипломатических представительств (как и его архивов и корреспонденции); фискальные привилегии (освобождение от налогообложения в государстве пребывания от всех таможенных пошлин и пр.); право на использование на здании представительства флага и эмблемы аккредитуемого государства. Личными привилегиями и иммунитетами можно считать следующие: личная неприкосновенность сотрудников; иммунитет дипломатического агента от юрисдикции государства пребывания; таможенные иммунитеты (освобождение от досмотра личного багажа); освобождение дипломатических агентов от всех трудовых и государственных повинностей.

Одним из важнейших дипломатических иммунитетов, безусловно, является иммунитет, обеспечивающий неприкосновенность помещения дипломатического представительства. В ст. 22 Венской конвенции [3] разъясняется, что власти государства пребывания не могут проникнуть в эти помещения иначе, как с разрешения главы представительства. Данный запрет является абсолютным и не имеет никаких ограничений. Недопустимость доступа местных органов власти в помещения дипломатического представительства без согласия его главы также исключает возможность проведения таких принудительных мер, как обыск, арест, реквизиция и иных исполнительных действий. Кроме этого, обеспечивая неприкосновенность помещений дипломатического представительства, государство пребывания обязано предупреждать любые действия, которые могут нанести вред, нарушить спокойствие либо «унизить достоинство» дипломатического представительства.

Неприкосновенность помещений дипломатического представительства также включает в себя обязательство государства пребывания обеспечить защиту последнего от посягательств частных лиц, что включает в себя как непосредственную физическую охрану дипломатического представительства, так и проведение розыскных и следственных мероприятий (с последующим привлечением виновных к ответственности) по фактам вторжения, нарушения спокойствия, различного рода «оскорбительных деяний» в отношении последнего.

В то же время сегодня властями отдельных стран допускаются «попустительства» в выполнении таких обязанностей. Примерами могут служить следующие ситуации: 1) 4 августа 2022 г. посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению со стороны радикальной религиозной группы, которое выразилось во

вторжении на территорию дипломатической миссии, осквернении государственных символов и нанесении ущерба зданию [9]; 2) 8 октября 2022 г. посольство РФ в Кишиневе подверглось нападению, выразившемуся в попытке проникновения в здание, нанесении «оскорбительных надписей», а также повреждении здания из-за выстрелов петард [10].

Еще одним, не менее важным дипломатическим иммунитетом, является иммунитет, который обеспечивает личную неприкосновенность. Так, ст. 29 Венской конвенции закрепляет следующие положения: 1) личность дипломатического агента неприкосновенна; 2) он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме; 3) государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство.

В контексте отмеченного отдельного внимания заслуживает вопрос содержания обязанности государства пребывания по обеспечению усиленной защиты дипломата от посягательств со стороны частных лиц, поскольку это является одним из главных факторов, способствующих «нормальной» деятельности последнего. Однако в последнее время, в связи с распространением террористической деятельности и увеличением количества вооруженных конфликтов (как международного, так и немеждународного характера), в ряде государств возникла «тенденция» к активизации различного рода посягательств на жизнь, честь и достоинство дипломатов. Так, например, 9 мая 2022 года посла России в Польше С.В. Андреева во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве облили краской [11]. Еще ранее, 19 декабря 2016 года, во время публичного выступления был застрелен посол России в Турции А.Г. Карлов [12]. Считаем, что целью таких посягательств на жизнь (честь, достоинство) дипломата, олицетворяющего определенное государство, является не что иное, как привлечение внимания всего мирового сообщества к той либо иной ситуации (религиозному или этническому «противостоянию», вооруженному конфликту и пр.).

Бесспорно, что такие противоправные деяния представляют угрозу для сотрудничества государств, развития их дружественных отношений, в связи с чем наукой международного права их отнесено к категории преступлений международного характера. Это такие правонарушения индивидов или групп лиц, посягающие не только на национальный, но и международный правопорядок, представляющие общественную опасность для двух, нескольких или всех государств, международных организаций, юридических и физических лиц. Не случайно в преамбуле

Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов [13], отмечено, что преступления против дипломатических агентов и других лиц, пользующихся международной защитой, угрожая безопасности этих лиц, создают серьезную угрозу поддержанию нормальных международных отношений, которые необходимы для сотрудничества между государствами. При этом каждое государство устанавливает меры наказания за указанные преступления в соответствии со своим национальным правом.

Важно также подчеркнуть, что сегодня одной из существенных проблем при обеспечении соблюдения личной неприкосновенности дипломатических агентов остается применимость процедуры *persona non grata*, т. е. объявление дипломатического агента нежелательным лицом в государстве пребывания [8, с. 72]. Так, ст. 9 Венской конвенции [3] закреплено, что государство пребывания может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является *persona non grata* или что любой другой член персонала представительства является неприемлемым.

Главная проблема заключается в том, что сегодня рядом государств принятие таких решений в отношении российских дипломатов «носит массовый характер» и никоим образом не связано с уровнем профессиональной деятельности последних. Так, с 24 февраля 2022 года европейскими государствами было объявлено *persona non grata* в общей сложности 574 российских дипломата. Такие высылки происходили под разными предлогами – как в связи с проведением РФ специальной военной операции в Украине, так и по обвинениям в якобы ведении деятельности, неподобающей дипломату [14].

Еще одним дипломатическим иммунитетом, анализу содержания которого хотелось бы уделить внимание в рамках данной работы, является иммунитет от юрисдикции государства пребывания. Так, в соответствии со ст. 31 Венской конвенции [3] дипломатический агент пользуется иммунитетом от административной, гражданской и уголовной юрисдикции государства пребывания. Привлечь последнего к ответственности за совершенное правонарушение можно двумя способами: 1) непосредственно самим аккредитующим государством; 2) государством пребывания, в случае если представляемое им государство откажется от иммунитета юрисдикции. Так, к примеру, после совершения румынским дипломатом Сильвиу Йонеску в Сингапуре преступления, выразившегося в наезде на автомобиле на трех пешеходов (один из которых скончался), компетентными органами

Румынии последний был привлечен к ответственности в виде лишения свободы, конфискации имущества и штрафа [15]; японского дипломата Сюдзи Симокодзи, «избившего до полусмерти» свою жену во время нахождения в Канаде, по возвращении в Японию, было освобождено от занимаемой должности и возложено на него обязанность по уплате штрафа [16]. При этом «история дипломатических отношений знает» только один случай, когда за совершение преступления дипломат понес ответственность в стране пребывания. Так, в 1997 г. грузинский дипломат Г. Махарадзе, управляя автомобилем в нетрезвом виде, спровоцировал дорожно-транспортное нарушение, жертвой которого стала 17-летняя гражданка США Дж. Уолтрик. В последующем Президентом Грузии Г. Махарадзе был лишен дипломатического иммунитета, он был признан виновным и отбывал тюремный срок в США [17].

Безусловно, что такие примеры являются больше исключениями, чем практикой, что связано с тем, что дипломаты не просто представляют интересы собственного государства, но и «олицетворяют» его (являются его символом), а такие «случаи» наносят репутационный урон аккредитуемому государству. В связи с чем «реакцией» министерства иностранных дел на совершенные его дипломатами правонарушения становится, как правило, дисциплинарное взыскание. Естественно, что это порождает злоупотребления со стороны дипломатических агентов ряда государств своими полномочиями.

Как нами уже отмечалось, сегодня все чаще «представители дипломатии позволяют себе» высказывания, не допустимые для представителя государства. К примеру, бывший глава украинского МИД, А.Б. Дещица (позднее – посол Украины в Польше) неоднократно публично оскорблял президента РФ В.В. Путина. Другой представитель украинского МИД (в то время – консул Украины в Гамбурге) В.И. Марущинец открыто заявлял, что «фашистом быть почетно. Смерть антифашистам!». Он фотографировался в каске солдата вермахта, которая «перешла к нему в наследство» от отца, служившего в гитлеровских войсках, а на 60-летие коллеги подарили ему торт в форме книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». И это при том, что в международном праве героизация нацизма запрещена (к примеру, резолюция А/С.3/74/L.62 Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма [18]).

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, в связи с тем, что практика международных отношений демонстрирует достаточное количество случаев использования дипломатических привилегий и иммунитетов не в рамках необходимости, для реализации своих функций, а для личных целей

либо осуществления противоправной деятельности, в науке международного права все чаще поднимается вопрос о необходимости корректировки их объема. Мы не разделяем такой подход, поскольку считаем, что все дипломатические привилегии и иммунитеты в совокупности дают возможность дипломатическому представительству полностью и качественно реализовывать поставленные перед ним задачи. Но мы уверены в необходимости создания специализированного учреждения ООН по вопросам дипломатии, целью которого станет продвижение принципа содействия развитию дружественных отношений между государствами посредством дипломатии. Считаем, что основными направлениями деятельности такого учреждения должна стать разработка проектов международных актов в сфере дипломатических сношений, а также мониторинг и независимое расследование ситуаций нарушения норм права внешних сношений.

Список использованных источников

1. Блум, М. И. Действие российского уголовного закона в пространстве / М.И. Блум. – Рига : Редакционно-издательский отдел ЛГУ им. Петра Стучки, 1954. – 262 с.

2. Заместителя генконсула Индии в Нью-Йорке задержали за мошенничество с визой // LENTA.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lenta.ru/news/2013/12/13/fraud/>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

3. Венская конвенция о дипломатических сношениях (принята 18 апреля 1961 года) // веб-сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml. – (Дата обращения: 10.02.2023).

4. Боррель вспомнил о российских победах и призвал вооружать Украину // РИА НОВОСТИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/20230120/borrel-1846317620.html>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

5. Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер призвал готовиться к войне на истощение // ИА Красная Весна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rossaprimavera.ru/news/64df6c37https://ria.ru/20230120/borrel-1846317620.html>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

6. Исса Бессам (Сирия) Международно-правовые аспекты защиты дипломатических агентов: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.10 – Международное право; Европейское право / Исса Бессам. – М., 2014. – 25 с.

7. Блищенко, И. П. Дипломатическое право: учебное пособие / И.П. Блищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1990. – 287 с.

8. Нагиева, А. А. Личная неприкосновенность сотрудников дипломатического представительства: актуальные международно-правовые вопросы / А.А. Нагиева // Московский журнал международного права. – 2022. – № 1. – С. 65-77.

9. В МИД РФ осудили нападение на посольство Азербайджана в Лондоне // РИА НОВОСТИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/20220804/posolstvo-1807367904.html>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

10. Дипломаты заявили о нападении на посольство России в Кишиневе // РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/politics/08/10/2022/634199cc9a7947af8c64ba36>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

11. Посла России в Польше облили красной краской при возложении венка // Газета «Ведомости» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/05/09/921368-posla-oblili-kraskoi>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

12. В Турции вынесли приговор по делу об убийстве посла России // РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/politics/09/03/2021/60477a119a79475ba67bfad3https://www.vedomosti.ru/>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

13. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов: Резолюция 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1973 года // веб-сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_protected_persons.shtml. – (Дата обращения: 10.02.2023).

14. Почти 600 российских дипломатов были высланы из стран Запада с начала операции на Украине // Информ. агентство ТАСС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/politika/16888093>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

15. Румынский дипломат обвиняется в убийстве // Деловая газета «Взгляд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vz.ru/amp/news/2010/2/4/372864.html>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

16. Дипломатический иммунитет: преступления на любой вкус // Lifejournal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://oadam.livejournal.com/317156.html?nojs=1&page=3>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

17. В Тбилиси досрочно освобожден бывший грузинский дипломат Георгий Махарадзе // РИА НОВОСТИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/20020227/80287.html>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

18. Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН А/С.3/74/L.62 от 1 ноября 2019 г. // веб-сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N19/350/26/PDF/N1935026.pdf?OpenElement>. – (Дата обращения: 10.02.2023).